

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

профессор У.Ф.Насиров¹, PhD А.А.Умирзоков²

Филиала Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» в г. Алмалык¹.

Ташкентский государственный технический университет²

[Doi.org/10.5281/zenodo.11221586](https://doi.org/10.5281/zenodo.11221586)

В основу разработки алгоритма управления минеральными ресурсами месторождений природного и техногенного происхождения положено, что каждый объект горного производства является составной частью иерархически организованной системы. Например, при изучении условий, обеспечивающих повышение эффективности (ГПК) при открытой разработке месторождений с экономически устанавливаемыми границами «балансовая руда – забалансовая руда – пустая порода», целесообразно рассмотреть трехуровневую систему «Сырьевая база горно-перерабатывающего комплекса – функциональный элемент (ФЭ) горно-перерабатывающего комплекса – технологический процесс функционального элемента (ФО)».

Сущность функционирования рассматриваемого ГПО заключается в преобразовании минерально-сырьевых ресурсов в финансовые ресурсы, поэтому горно-перерабатывающий комплекс как государственное предприятие обязан повышать эффективность такого преобразования, что влечет за собой требование рационального использования минерально-сырьевого потенциала месторождений, как в качественном, так и в количественном выражении. Такое понимание сущности функционирования рассматриваемого комплекса способствует правильной расстановке акцентов при разработке технологических, технических и организационных решений, направленных на повышение его эффективности, что целесообразно начать с анализа его функциональной структуры для уяснения роли каждого элемента в реализации целевой функции.

Верхний иерархический уровень управления – сырьевая база горно-перерабатывающего комплекса. В рассматриваемых условиях на обозримую перспективу остается устойчивая ориентация на открытый способ разработки, обеспечивающий наилучшие технико-экономические показатели. При этом вполне естественно, что на развитие ГПК первостепенное влияние оказывают горно-геологические условия, размеры месторождения и структура потребления минерального сырья. Все это характерно для месторождения Мурунтау, на котором с глубиной изменяются мощность, угол падения и структура рудных

залежей. При этом на месторождении вполне отчетливо проявляется структурная особенность – участки прожилкового и штокверкового оруденения, группируясь вокруг «стволовой» части, в совокупности образуют сходящийся книзу пучок рудных тел. Следствием такого строения месторождений является сокращение активной площади рудных залежей по мере увеличения глубины разработки и неизбежность снижения производительности карьера по руде. В этом случае необходимость поддержания производственной мощности ГПК предопределяет вовлечение в переработку отходов горного производства.

Другой особенностью строения месторождения Мурунтау является постепенное уменьшение содержания полезного компонента от рудного ствола к флангам залежей, что ориентирует ГПК на расширение выемочных контуров по мере изменения спроса и цены минеральной продукции. Существенную роль в этом случае на извлекаемые запасы месторождений оказывает метод оценки балансовых запасов, что имеет принципиальное значение для крупных и уникальных месторождений.

До настоящего времени оценка месторождений независимо от размера производилась на основе статического подхода, базирующегося на технико-экономических и технологических показателях, достигнутых на ближайших по аналогии горно-перерабатывающих комплексах. Это приводит к тому, что при подсчете запасов формируются статические кондиции, которые вскоре перестают соответствовать фактическим условиям функционирования горно-перерабатывающих производств и приводят к снижению полноты использования ресурсного потенциала месторождений. Такая ситуация имеет наиболее отрицательные последствия для оценки крупных и особенно уникальных по запасам месторождений. Поэтому статический подход к оценке таких месторождений, отработка которых продолжается десятки лет, неприемлем в силу его несоответствия методу установления границ «балансовая руда – забалансовая руда – пустая порода» по экономическому критерию.

Необходимость перехода на динамическую оценку месторождений подтверждается тем фактом, что компенсация выбывающих из эксплуатации богатых месторождений происходит путем вовлечения в разработку относительно бедных, глубокозалегающих месторождений со значительными запасами.

Тенденция снижения содержания в добываемой руде при разработке крупных месторождений неизбежно приведет к расширению выемочных контуров. Такое расширение происходит этапами, что требует перехода от статической к динамической оценке запасов, а следствием такого перехода

является увеличение полноты использования ресурсного потенциала месторождений, разработка которых ведется десятки лет.

Именно сырьевая база является основным управляемым параметром ГПК, остальные характеристики которого (объемы горных работ, производительность перерабатывающих объектов, выпуск готовой продукции) – ее производные. Основу этой базы в рассматриваемом случае составляет месторождение Мурунтау, являющееся источником формирования крупных техногенных образований, представленных складами забалансовой руды с содержанием золота более 0,5 г/т и отвалами вскрышных пород со средним содержанием 0,35 г/т, а также месторождение Мютенбай, по существу представляющее оторвавшийся блок месторождения Мурунтау. Однако сегодня горнотехническая ситуация складывается таким образом, что из этих трех источников минерального сырья, не имеющих существенного различия по содержанию, наиболее доступными являются складские запасы, доля которых в переработке приближается к 75-80%.

Целью решений верхнего (1-го) иерархического уровня управления системой повышения эффективности работы горно-перерабатывающего комплекса является увеличение степени использования наиболее доступного ресурсного потенциала месторождения.

Идея, положенная в основу достижения поставленной цели, заключается в том, что сырьевые ресурсы месторождений увеличиваются циклично на основе применения динамических кондиций, а производительность горно-перерабатывающего комплекса изменяется в согласованном режиме с изменением динамических кондиций, смещающих границу между балансовыми и забалансовыми запасами месторождений природного и техногенного происхождения в сторону расширения сырьевой базы.

Для достижения поставленной цели верхнего иерархического уровня потребовалось решение следующих задач:

- обосновать систему кондиций как основу управляющих воздействий при освоении месторождений с экономически устанавливаемыми границами «балансовая руда – забалансовая руда – порода»;
- разработать основы динамического управления минерально-сырьевыми ресурсами при открытой разработке месторождений;
- усовершенствовать систему непрерывного проектирования и планирования открытых горных работ с использованием эффекта анизотропии контролируемого параметра (содержания, среднего размера куска породы и т.п.).

– разработать схему цикличной отдачи от ресурсного потенциала с максимизацией выпуска на основе использования складских запасов в качестве буферного элемента между сырьевой базой и перерабатывающим объектом.

Литература

1. Умирзоков, А. А. (2024). Управления минерально-сырьевой базой и технологии разработки маломощных золоторудных месторождений. *Gospodarka i Innowacje.*, 43, 122-127.
2. Каплан, А. В. (2015). Управление социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия. М.: Экономика, 272.
3. Atoyevich, O. S. Directions of effective development of deposits of the ores providing a resource savings on open mountain works. *European Applied Sciences*, 46.
4. Разманова, С. В., & Мазурина, Е. В. (2010). Комплексный подход к оценке экономической эффективности разработки месторождений углеводородов на завершающем этапе. *Минеральные ресурсы России. Экономика и управление*, (6), 25-30.
5. Быховский, Л. З., Пикалова, В. С., & Лихникевич, Е. Г. (2019). Редкоземельное и скандиевое сырье: алгоритм освоения природных и техногенных источников. *Минерально-сырьевая база металлов высоких технологий*. М.: ВИМС, 24-34.
6. Быковцев А.С., Прохоренко Г.А., Сытенков В.Н. Моделирование геодинамических и сейсмических процессов при разработке месторождений полезных ископаемых. Ташкент: ФАН, 2000, 271 с.